

АГАКИШИЕВА Гюнеш Рафик Кызы

*Институт географии Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)
кандидат географических наук, доцент, ведущий научный сотрудник;
e-mail: guneshagakishiyeva@gmail.com*

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Как совокупность ресурсов и условий, пригодных для формирования туристского продукта и осуществления туристских маршрутов, исследование туристско-рекреационного потенциала очень актуально. Из-за слабой транспортной доступности и посредственным состоянием туристских объектов значимые регионы Азербайджана оцениваются как неблагоприятные для развития туризма. В этом плане одним из необходимых аспектов исследования является оценка факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана. Следует выделять регионы, которые нуждаются в увеличении инвестиций и трудовых ресурсов в целях развития туризма, а также регионы, где нецелесообразно развитие туристской инфраструктуры. В связи с этим необходим подробный разбор информации по каждому фактору, влияющего на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана. В статье проведена оценка научных работ таких авторов, как Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова, Е.А. Джанджугазова, Л.Б. Башалханова, И.А. Башалханова, П.В. Большаник, Т.В. Николаенко, Н.И. Панова, А.В. Даринский, в которых рассматриваются различные подходы в понимании туристского потенциала и туристско-рекреационного ресурса. При анализе экологического, ландшафтного, культурного и инфраструктурного потенциала регионов Азербайджана, была дана средняя оценка регионов, с помощью которой выделены наиболее благоприятные, средне благоприятные и наименее благоприятные экономико-географические районы. Данное разделение в процессе исследования экономико-географических районов можно использовать в программах социально-экономического развития регионов страны.

Ключевые слова: *экономико-географический район, туристско-рекреационный потенциал, экологический потенциал, ландшафтный потенциал, культурный потенциал, инфраструктурный потенциал*

Для цитирования: Агакишиева Г.Р. Оценка факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №1. С. 79–91. DOI: 10.5281/zenodo.7793313.

Дата поступления в редакцию: 15 июля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2023 г.

Gunesh Rafik AGAKISHIYEVA

*Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan (Baku, Azerbaijan)
PhD in Geography, Associate Professor, Leading Researcher;
ORCID 0000-0002-8200-7278; e-mail: guneshagakishiyeva@gmail.com*

ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REGIONS OF AZERBAIJAN

Abstract. *The relevance on the study is due to the tourist and recreational potential of the territory are the base for creation of a tourist product and the implementation of tourist routes. Significant regions of Azerbaijan has poor transport accessibility and the mediocre condition of tourist facilities, so can be assessed as unfavorable for the tourism development. In this regard, one of the necessary aspects of the study is the assessment of the factors influencing the development of the tourist and recreational potential of the regions of Azerbaijan. It is necessary to single out regions that need to increase investments and labor resources in order to develop tourism, as well as regions where the development of tourism infrastructure is inappropriate. In this regard, a detailed analysis of information on each factor influencing the development of the tourist and recreational potential of the regions of Azerbaijan is necessary. The article evaluates the scientific works of such authors as N. S. Mironenko, I. T. Tverdokhlebov, E. A. Dzhanzhugazova, L. B. Bashalkhanova, I. A. Bashalkhanov, P. V. Bolshanik, D. V. Nikolaenko, N. I. Panov, A. V. Darinsky, which consider various approaches to understanding the tourism potential and tourism and recreational resource. Analysis of the ecological, landscape, cultural and infrastructural potential of the regions of Azerbaijan made it possible to assess the regions and allocate those that have the most favorable, medium favorable and least favorable economic and geographical conditions. This assessment and allocations of the regions can be used in programs for their socio-economic development.*

Keywords: *economic-geographical region, tourism and recreational potential, ecological potential, landscape potential, cultural potential, infrastructural potential*

Citation: Agakishiyeva, G. R. (2023). Assessment of factors influencing the development of tourism and recreational potential of the regions of Azerbaijan. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1), 79–91. doi: 10.5281/zenodo.7793313. (In Russ.).

Article History

Received 15 July 2022
Accepted 15 March 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Учитывая то, какое влияние оказывает организация туризма в общем социально-экономическом развитии хозяйства страны, исследование факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов и определение экономико-географических районов по степени благоприятности весьма актуально. При неравномерном распределении туристско-рекреационного потенциала по территории страны и различном уровне развития туристской инфраструктуры в основе разработки стратегических направлений развития туризма лежит принцип оценивания территории Азербайджана в зависимости от степени сформированности регионального туристского предложения. Для наиболее полного использования туристско-рекреационного потенциала регионов необходимо определить факторы, влияющие на его развитие с целью повышения экономической эффективности предлагаемых мер.

Туристско-рекреационный потенциал, а также совокупность ресурсов и условий, отвечают требованиям для формирования туристского продукта и осуществления туристских маршрутов. Главной составной частью туристско-рекреационного потенциала, как важной предпосылки развития туризма, являются рекреационные ресурсы. Несмотря на сложности в использовании туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана, необходимо определять перспективы его применения для туристских целей. Основываясь на экологический, ландшафтный, культурный и инфраструктурный потенциал регионов Азербайджана, были определены наиболее благоприятные, средне благоприятные и наименее благоприятные экономико-географические районы в целях развития туризма.

Методы и методология

Для оценки перспективного развития туризма требуется комплексный анализ туристско-рекреационного потенциала использования территории. Оценка факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного по-

тenciала регионов Азербайджана, позволяет определить выгодность регионов для организации туризма. При анализе туристско-рекреационного потенциала территории оценке может подлежать её общая величина или элементы туристского комплекса региона. Комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала территории целесообразно проводить с помощью экономико-географических методов, позволяющих применить статистические данные при условии использования туристско-рекреационного потенциала.

Дискуссия

Региональный рекреационный потенциал – это комплекс экологических, ландшафтных, социальных, инфраструктурных и других качественных и количественных характеристик, влияющих на развитие рекреации и туризма в существующих и перспективных туристско-рекреационных регионах.

В ряде работ российских авторов, как Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов, Е.А. Джанджугазова, Л.Б. Башалханова, И.А. Башалханов, П.В. Большаник, Д.В. Николаенко, Н.И. Панов, А.В. Даринский, можно встретить различные подходы в понимании туристского потенциала и туристско-рекреационного ресурса.

Рекреационный потенциал – это совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определённой территории [8].

Для грамотного и эффективного управления ресурсным потенциалом региона необходимо разработать и применить следующие параметры его оценки: 1) количественная оценка ресурсов; 2) оценка структуры потенциала, степень использования частных потенциалов; 3) оценка возможностей использования ресурсов; 4) систематический учёт состояния туристских и рекреационных ресурсов, а также определение их значения в развитии туризма региона возможно лишь при введении системы туристских и рекреационных кадастров [5].

Л.Б. Башалханова под рекреационными ресурсами понимает совокупность компонентов природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, формирующих гармонию целостности ландшафта, прямое или опосредованное потребление которых оказывает благоприятное воздействие, способствует поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья человека [1].

П.В. Большаник под рекреационными ресурсами понимает природные, природно-технические и социально-экономические гео-системы и их элементы, которые при существующих технических и материальных возможностях могут быть использованы для организации рекреационного хозяйства [2].

Д.В. Николаенко под туристским потенциалом подразумевает наличие на территории определенных уникальных или, по крайней мере, интересных не только для местных жителей объектов. Хотя это не вполне обязательный признак, а только желательный вариант. Туристский потенциал территории очень изменчив и зависит от особенностей социокультурного образования, в пределах которого он расположен [9].

Н.И. Панов вводит понятие «туристско-рекреационные ресурсы», под которыми понимает природно-климатические, социально-культурные, исторические, археологические, архитектурные, научно-промышленные, зрелищные, культовые и иные объекты и явления, способные удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма, а также создающие организационно-экономическую и материальную базу для развития туризма. К туристско-рекреационным ресурсам он относит природные, исторические, социокультурные, материально-технические и трудовые [10].

А.В. Даринский определяет туристский потенциал как совокупность туристских ресурсов, туристской индустрии и туристской инфраструктуры [4].

Оценка туристско-рекреационного по-

тенциала ресурсов территории является важной и сложной задачей. Для подобных оценок используют различные методы анализа. Наиболее распространённой методикой является оценка степени благоприятности тех или иных условий и ресурсов территории для рекреационного использования. При таком анализе каждый из оцениваемых параметров рассматривается как с качественной, так и количественной стороны. При этом производят подсчёты по системе баллов [12, с. 48].

Критерии, влияющие на оценку регионального рекреационного потенциала, привлекательность территории для развития туризма и рекреации целесообразно разделить на несколько категорий: экологический потенциал, ландшафтный потенциал, культурный потенциал, инфраструктурный потенциал [3, с. 251-252].

Экологический потенциал охватывает оценку состояния и качества почв лесного фонда, засоленных и эродированных почв, а также их загрязнённость в результате автомобильных выбросов и стационарных источников, использованных вод в бытовых и питьевых целях.

Видовой состав азербайджанских лесов очень богат и это обусловлено разнообразием дендрофлоры, свойством эдификаторов и почвенно-климатического режима. Разнообразие видового состава лесов очень редко занимает большие территории. Обычно на горных склонах встречается комплекс и мозаика лесной разновидности, где каждый компонент этого комплекса занимает небольшие ареалы [6, с. 30].

Из общего земельного фонда Азербайджана на долю лесных почв Абшеронского экономико-географического района приходится 3,0%, 9,7% – Гянджа-Газахского, 30,9% – Шеки-Загатайского, 24,3% – Лянкяран-Астаринского, 17,7% – Губа-Хачмазского, 1,6% – Аранского, 13,3% – Горно-Ширванского, 0,5% – Нахчыванского, 18,5% – Верхне-Гарабахского, 17,3% – Кельбаджар-Лачинского экономико-географических районов. Доля за-

соленых почв в общем земельном фонде в Абшеронском экономико-географическом районе составляет 3,4%, в Гянджа-Газахском – 6,3%, в Шеки-Загатальском – 5,8%, в Лянкяран-Астаринском – 2,7%, в Губа-Хачмазском – 3,3%, в Аранском – 17,6%, в Горно-Ширванском – 4,5%, в Нахчыванском – 1,3%, в Верхне-Гарабахском – 7,6%, в Кельбаджар-Лачинском – 1,0%. Из общего земельного фонда в Абшеронском экономико-географическом районе на долю эродированных почв приходится 73,5%, в Гянджа-Газахском – 40,9%, в Шеки-Загатальском – 61,5%, в Лянкяран-Астаринском – 56,5%, в Губа-Хачмазском – 53,0%, в Аранском – 27,4%, в Горно-Ширванском – 62,9%, в Нахчыванском – 73,2%, в Верхне-Гарабахском – 45,9%, в Кельбаджар-Лачинском – 40,3%.

Если оценивать регионы Азербайджана по долям лесных почв из общего земельного фонда регионов, то Абшеронский, Нахчыванский и Аранский экономико-географические районы получают по 1 баллу, Горно-Ширванский и Гянджа-Газахский экономико-географические районы – по 2 балла, Верхне-Гарабахский, Кельбаджар-Лачинский и Губа-Хачмазский экономико-географические районы – по 3 балла, Лянкяран-Астаринский экономико-географический район – 4 балла, а Шеки-Загатальский экономико-географический район – 5 балла. Если дать оценку по долям засоленных почв из общего земельного фонда регионов, то Аранский экономико-географический район получает 1 балл, Верхне-Гарабахский – 2 балла, Шеки-Загатальский и Гянджа-Газахский – 3 балла, Абшеронский, Горно-Ширванский, Губа-Хачмазский и Лянкяран-Астаринский – 4 балла, Нахчыванский и Кельбаджар-Лачинский – 5 балла. По долям эродированных почв из общего земельного фонда регионов, Абшеронский и Нахчыванский экономико-географические районы оцениваются в 1 балл, Шеки-Загатальский и Горно-Ширванский – в 2 балла, Губа-Хачмазский и Лянкяран-Астаринский – в 3 балла, Гянджа-Газахский, Верхне-Гарабахский и Кельбаджар-

Лачинский – в 4 балла, Аранский – в 5 баллов.

По данным Статистического Комитета Азербайджанской Республики¹ в 2019 г. количество вредных выбросов в атмосферу автомобильным транспортом составил 945,2 тыс. т., а из стационарных источников – 177,1 тыс. т.

Из 945,2 тыс. т. вредных выбросов в атмосферу автомобильным транспортом на долю Абшеронского экономико-географического района приходилось 66,7%, 8,0% – Гянджа-Газахского, 1,4% – Шеки-Загатальского, 3,0% – Лянкяран-Астаринского, 4,8% – Губа-Хачмазского, 13,6% – Аранского, 0,8% – Горно-Ширванского, 0,4% – Нахчыванского, 1,3% – Верхне-Гарабахского экономико-географических районов. В Азербайджане из 177,1 тыс. т. вредных выбросов в атмосферу из стационарных источников на долю Абшеронского экономико-географического района приходилось 86,5%, 1,3% – Гянджа-Газахского, 0,7% – Шеки-Загатальского, 1,1% – Лянкяран-Астаринского, 2,0% – Губа-Хачмазского, 7,3% – Аранского, 0,1% – Горно-Ширванского, 0,9% – Нахчыванского, 0,1% – Верхне-Гарабахского экономико-географических районов.

Если оценивать регионы Азербайджана по количеству вредных выбросов в атмосферу автомобильным транспортом, то Абшеронский экономико-географический район расценивается в 1 балл, Гянджа-Газахский, Губа-Хачмазский и Аранский – в 3 балла, Шеки-Загатальский, Лянкяран-Астаринский и Верхне-Гарабахский – в 4 балла, Горно-Ширванский и Нахчыванский – в 5 баллов. Если же оценивать регионы Азербайджана по количеству вредных выбросов в атмосферу из стационарных источников, то Абшеронский экономико-географический район расценивается в 1 балл, Аранский – в 3 балла, Гянджа-Газахский, Губа-Хачмазский и Лянкяран-Астаринский – в 4 балла, Шеки-Загатальский, Горно-Ширванский, Нахчыванский и Верхне-Гарабахский – в 5 баллов.

¹ Статистические показатели Азербайджанской Республики. Баку: Гос. Статистич. Комитет, 2020. 770 с.

По данным Статистического Комитета Азербайджанской Республики в 2019 г. объём сбрасываемых сточных вод в Азербайджане составил 4863,2 млн м³, а объём использованных вод для бытовых и питьевых целей – 312,5 млн м³ [13].

Из 4863,2 млн м³ сбрасываемых сточных вод на долю Абшеронского экономико-географического района приходилось 20,7%, 0,3% – Гянджа-Газахского, 0,04% – Шеки-Загатальского, 0,02% – Лянкяран-Астаринского, 0,1% – Губа-Хачмазского, 78,6% – Аранского, 0,03% – Горно-Ширванского, 0,2% – Нахчыванского, 0,01% – Верхне-Гарабахского экономико-географических районов. Из 312,5 млн м³ объёма воды, использованных в бытовых и питьевых целях, доля Абшеронского экономико-географического района составила 69,3%, Гянджа-Газахского – 6,1%, Шеки-Загатальского – 2,1%, Лянкяран-Астаринского – 1,6%, Губа-Хачмазского – 2,2%, Аранского – 10,4%, Горно-Ширванского – 1,1%, Нахчыванского – 5,8%, Верхне-Гарабахского – 1,4%.

По объёму сбрасываемых сточных вод в Азербайджане, Аранский экономико-географический район оценивается в 1 балл, Абшеронский – в 2 балла, Гянджа-Газахский, Губа-Хачмазский и Нахчыванский – в 4 балла, Шеки-Загатальский, Горно-Ширванский, Лянкяран-Астаринский и Верхне-Гарабахский – в 5 баллов. По оценке объёма вод, используемых для бытовых и питьевых нужд Шеки-Загатальский, Горно-Ширванский, Лянкяран-Астаринский, Губа-Хачмазский и Верхне-Гарабахский расцениваются в 1 балл, Гянджа-Газахский, Нахчыванский и Аранский – 2 балла, а Абшеронский экономико-географический район – в 5 баллов.

Ландшафтный потенциал – это совокупность оценок лечебных и минеральных вод, охраняемых территорий, элементов фауны и флоры.

Лечебные возможности Абшеронского региона состоят из минеральных вод, грязей, озёр, пляжей и приморских климатическо-погодных условий. В регионе имеются много-

численные минеральные воды метанового и сероводородного состава, из которых самые популярные находятся в посёлке Зых Сураханинского района и Шах Дили. Озёра Боюк Шор и Масазыр, находящиеся в посёлке Масазыр, являются источниками неисчерпаемых грязей лечебного значения.

Аранский регион также богат лечебными ресурсами различного свойства, среди которых выделяются минеральные воды и лечебные грязи. К примеру, минеральная вода Бабазан находится вблизи устья реки Кура, на территории Сальянского административного района, подле г. Бабазан (высота 45 м). Эти холодные и тёплые сероводородные и метаново-хлоридно-кальциевые воды в основном пользуются местными жителями.

Наиболее богатым минеральными водами углекислого, углекисло-хлоридного и сероводородного состава регионом является Нахчыванский экономико-географический район. Также указываем, что данную территорию по причине разнообразия минеральных вод принято называть «географическим и химическим музеем». Минеральные воды «Дарыдаг», «Сираб», «Нахаджир», «Бадамлы» и «Гызылвенг» являются важными ресурсами для бальнеологических и питьевых курортов. Источник «Дарыдаг» считается высоко дебетной водой с составом арсена. В составе минеральной воды «Дарыдаг» помимо наличия высокого процента арсена, также присутствуют такие элементы, как литий, уголекислота, йод, бром, железо и др. Источник «Сираб» считается аналогом популярной воды «Боржоми», а вода «Нахаджир» по своему составу идентичен с Ессентуки №17. «Бадамлы», в сущности, относится в группе вод «Нарзан», однако отличается сложными гидрокарбонатными свойствами. Источник «Бадамлы», в составе которого присутствует большое количество уголекислоты, отличается высоким дебетом. Горьковатая и солёная вода «Гызылвенг» встречается очень редко в природе. Источник «Гызылвенг» сульфатно-хлоридного и кальциево-натриевого состава является отличным

средством при лечении желудочно-кишечных расстройств.

Из 17-х известных минеральных вод Верхне-Гарабахского региона самыми популярными являются источники «Кечалдаг» и «Шырлан» (административный район Шуша), «Туми» (вблизи Гадрута), «Зарданашен» (административный район Ходжалы).

63 источника Кельбаджар-Лачинского региона подразделяются на 2 типа: тёплые («Юхары Истису», «Ашаги Истису», «Багырсаг») и прохладные («Минкенд», «Ахмедли»). Особо выделяются такие минеральные воды, как «Истису», «Минкенд» и «Ахмедли». В 1948 г. на базе минеральной воды «Истису» основан питьевой и бальнеологический курорт «Истису». Источники «Минкенд» и «Ахмедли», гидрокарбонатно-хлоридного и натриево-кальциевого состава, по сущности относятся в группе минеральных вод «Нарзан».

Минеральные воды Шеки-Загатальского региона в основном распространены на территории административного района Гах. Такие источники как «Огланбулаг» и «Гызбулаг» района Гах используются с давних времён в лечебных целях. Административный район Габала знаменит лечебными водами «Бум» и «Хал-Хал».

Источники Горно-Ширванского и Губа-Хачмазского регионов отличаются азотно-сероводородными свойствами и входят в группу термальных и холодных вод. Наиболее популярными источниками являются «Халтан», «Джими», «Хаши» Губа-Хачмазского региона, «Чухурюрд» – Горно-Ширванского региона.

Лянкяран-Астаринский регион также богат минеральными источниками, температура которых колеблется в пределах 13–64⁰С. Минеральные воды азотно-метанового состава в основном распространены в районах Астара (село Итису), Лянкяран (села Ибади и Хафтони), Масаллы (село Гариблар).

Поселок Гаджикенд Гянджа-Газахского региона отличается многочисленными питьевыми источниками. Город Нафталан известен

единственной в мире лечебной нефтью «Нафталан», расположенный на высоте 450 м над ур.м. Несмотря на то, что она по внешнему виду имитирует промышленную нефть, обладает некоторыми качествами: отсутствием состава бензина и белой нефти, избытком ценных смазочных масел и относительно высоким весом. Лечебная нефть «Нафталан» внедряется во многие отрасли медицины.

По числу лечебных минеральных вод в Азербайджане Аранский экономико-географический район оценивается в 1 балл, Горно-Ширванский и Губа-Хачмазский – в 2 балла, Шеки-Загатальский и Верхне-Гарабахский – в 3 балла, Абшеронский, Гянджа-Газахский и Лянкяран-Астаринский – в 4 балла, Нахчыванский и Кельбаджар-Лачинский – в 5 баллов.

По данным Статистического Комитета Азербайджанской Республики в 2019 г. число национальных парков, общей площадью земель 421,4 тыс. га, составило 10, число государственных природных заповедников, общей площадью 120,7 тыс. га, 10, число государственных природных заказников, общей площадью 350,8 тыс. га, 24. В Абшеронском экономико-географическом районе находится 3 национальных парка, 1 государственный природный заповедник, 1 государственный природный заказник, в Гянджа-Газахском – 1 национальный парк, 3 государственных природных заповедника, 4 государственных природных заказника, в Шеки-Загатальском – 1 национальный парк, 3 государственных природных заповедника, 4 государственных природных заказника, в Лянкяран-Астаринском – 1 национальный парк, 1 государственный природный заповедник, 4 государственных природных заказника, в Губа-Хачмазском – 3 национальных парка, 1 государственный природный заказник, в Аранском – 2 национальных парка, 2 государственных природных заповедника, 2 государственных природных заказника, в Горно-Ширванском – 1 национальный парк, 1 государственный природный заказник, в Нахчыванском – 1 национальный парк, 3 государственных природных заказни-

ка, в Верхне-Гарабахском – 1 государственный природный заказник, в Кельбаджар-Лачинском – 2 государственных природных заповедника, 3 государственных природных заказника [13].

Если оценивать регионы по числу национальных парков, государственных природных заповедников и государственных природных заказников, то Верхне-Гарабахский экономико-географический район оценивается в 1 балл, Горно-Ширванский и Нахчыванский – в 2 балла, Губа-Хачмазский и Кельбаджар-Лачинский – в 3 балла, Абшеронский, Шеки-Загатальский и Лянкяран-Астаринский – в 4 балла, Гянджа-Газахский и Аранский – в 5 баллов.

В Абшеронском экономико-географическом районе распространены такие типологические единицы растительности, как эфемерная субтропическая растительность, в Шеки-Загатальском – низинные и горные леса, субальпийские луга, низкотравье, примитивная растительность скальных пород, в Горно-Ширванском – степная и полупустынная растительность, редколесья, кустарники и горные леса, в Гянджа-Газахском – степная и полупустынная растительность, субальпийские и альпийские луга, в Нахчыванском – пустынная и полупустынная растительность, эндемичные виды и горные степи, в Лянкяран-Астаринском – кустарники и Гирканские реликтовые леса, в Верхне-Гарабахском – степная и полупустынная растительность, кустарники и горные леса, субальпийские и альпийские луга, в Кельбаджар-Лачинском – субальпийские и альпийские луга, редкие древесные породы в лесах, в Губа-Хачмазском – субальпийские и альпийские луга, низинные и горные леса, в Аранском – пустынная и полупустынная растительность.

По разнообразности типологических единиц растительности Абшеронский и Аранский экономико-географические районы оцениваются в 2 балла, Горно-Ширванский, Нахчыванский, Гянджа-Газахский и Кельбаджар-Лачинский – в 3 балла, Лянкяран-Астаринский и Губа-Хачмазский – в 4 балла, Шеки-

Загатальский и Верхне-Гарабахский – в 5 баллов.

В Абшеронском экономико-географическом районе встречаются такие виды фауны, как малоазиатская песчанка, кавказская агама, сухопутная черепаха, серая куропатка, змееголовка, в Шеки-Загатальском – дагестанский тур, серна, закавказский муфлон, бурый медведь, лесная куница, енот, гуси, вобла, дикобраз, полосатая ящерица, в Горно-Ширванском – стрепет, общественная полёвка, желтопузик, персидская песчанка, озёрная лягушка, лещ, черный аист, голуби, кавказский тетерев, в Гянджа-Газахском – бурый медведь, волк, персидская белка, лесная куница, кулик, кавказская агама, стройная змееголовка, желтопузик, водяной уж, в Нахчыванском – серна, хазарский улар, закавказский муфлон, леопард, серая куропатка, шакал, каменная куница, в Лянкяран-Астаринском – полосатая ящерица, чернобрюхий рябок, озерная лягушка, зелёная жаба, заяц, вобла, косуля, шакал, черный аист, в Верхне-Гарабахском – бурый медведь, персидская белка, рысь, общественная полёвка, сухопутная черепаха, водяной уж, в Кельбаджар-Лачинском – серна, муфлон, скалистые ящерицы, кабан, енот, азиатский гологлаз, заяц, утки, лещ, нутрия, малоазиатская песчанка, в Губа-Хачмазском – дагестанский тур, бурый медведь, волк, лиса, леопард, кавказский тетерев, полосатая ящерица, серая куропатка, соня-полчок, нутрия, лебедь, лысуха, в Аранском – персидская песчанка, кавказская агама, серая куропатка, дикобраз, заяц, водяной уж, стрепет, лысуха, сухопутная черепаха, жерех.

Если оценивать регионы по разнообразности фауны, Абшеронский экономико-географический район расценивается в 2 балла, Нахчыванский, Верхне-Гарабахский и Аранский – в 3 балла, Горно-Ширванский и Гянджа-Газахский – в 4 балла, Шеки-Загатальский, Лянкяран-Астаринский, Кельбаджар-Лачинский и Губа-Хачмазский – в 5 баллов.

Культурный потенциал охватывает оценки массовых библиотек, клубных учреждений, музеев, почтовых отделений, архитектурных и

археологических памятников мирового и государственного значения.

По данным Статистического Комитета Азербайджанской Республики в 2019 г. количество массовых библиотек составляло 2927, количество клубных учреждений – 2244, количество музеев – 239, количество почтовых отделений – 1676 [13].

Из 2927 массовых библиотек в Азербайджане на долю Абшеронского экономико-географического района приходилось 4,4%, 15,4% – Гянджа-Газахского, 7,0% – Шеки-Загатальского, 11,0% – Лянкяран-Астаринского, 8,6% – Губа-Хачмазского, 24,6% – Аранского, 4,3% – Горно-Ширванского, 7,2% – Нахчыванского, 12,1% – Верхне-Гарабахского, 5,4% – Кельбаджар-Лачинского экономико-географических районов. Из 2244 клубных учреждений в Азербайджане, Абшеронский экономико-географический район отличался долей в 4,3%, Гянджа-Газахский – 15,8%, Шеки-Загатальский – 7,9%, Лянкяран-Астаринский – 10,8%, Губа-Хачмазский – 9,3%, Аранский – 25,2%, Горно-Ширванский – 3,7%, Нахчыванский – 9,0%, Верхне-Гарабахский – 11,2%, Кельбаджар-Лачинский – 2,8%. Из 239 музеев в Азербайджане на долю Абшеронского экономико-географического района приходилось 17,6%, 14,6% – Гянджа-Газахского, 9,2% – Шеки-Загатальского, 6,7% – Лянкяран-Астаринского, 4,6% – Губа-Хачмазского, 19,2% – Аранского, 4,2% – Горно-Ширванского, 12,6% – Нахчыванского, 8,8% – Верхне-Гарабахского, 2,5% – Кельбаджар-Лачинского экономических районов. Из 1676 почтовых отделений в Азербайджане на долю Абшеронского экономико-географического района приходилось 11,4%, 16,8% – Гянджа-Газахского, 9,5% – Шеки-Загатальского, 10,6% – Лянкяран-Астаринского, 6,6% – Губа-Хачмазского, 25,8% – Аранского, 4,9% – Горно-Ширванского, 10,9% – Нахчыванского, 3,5% – Верхне-Гарабахского экономико-географических районов.

Если оценивать регионы по долям массовых библиотек в Азербайджане, Абшеронский, Горно-Ширванский и Кельбаджар-Ла-

чинский экономико-географические районы расцениваются в 1 балл, Шеки-Загатальский, Нахчыванский и Губа-Хачмазский – в 2 балла, Лянкяран-Астаринский и Верхне-Гарабахский – в 3 балла, Гянджа-Газахский – в 4 балла, Аранский – в 5 баллов. По оценке регионов по долям клубных учреждений в Азербайджане Абшеронский, Горно-Ширванский и Кельбаджар-Лачинский экономико-географические районы расцениваются в 1 балл, Шеки-Загатальский, Нахчыванский и Губа-Хачмазский – в 2 балла, Лянкяран-Астаринский и Верхне-Гарабахский – в 3 балла, Гянджа-Газахский – в 4 балла, Аранский – в 5 баллов. По долям музеев в Азербайджане Горно-Ширванский и Кельбаджар-Лачинский экономико-географические районы расцениваются в 1 балл, Лянкяран-Астаринский и Губа-Хачмазский – в 2 балла, Шеки-Загатальский и Верхне-Гарабахский – в 3 балла, Абшеронский, Гянджа-Газахский и Нахчыванский – в 4 балла, Аранский – в 5 баллов. По долям почтовых отделений Горно-Ширванский и Верхне-Гарабахский экономико-географические районы оцениваются в 1 балл, Шеки-Загатальский и Губа-Хачмазский – в 2 балла, Абшеронский, Нахчыванский и Лянкяран-Астаринский – в 3 балла, Гянджа-Газахский – в 4 балла, Аранский – в 5 баллов.

В утверждённом Кабинетом Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 г. в списке за №132 «Памятники архитектуры и археологии мирового и государственного значения» по количеству памятников архитектуры мирового значения выделяются Абшеронский (19), Нахчыванский (5), Верхне-Гарабахский (4), памятников археологии мирового значения – Нахчыванский (11), Гянджа-Газахский (8), Верхне-Гарабахский (8), памятников архитектуры государственного значения – Абшеронский (113), Верхне-Гарабахский (93), памятников археологии государственного значения – Лянкяран-Астаринский (283), Нахчыванский (272), Гянджа-Газахский (267), Аранский (162), Шеки-Загатальский (130), Абшеронский (106) экономико-географические

районы.

По числу памятников архитектуры и археологии мирового и государственного значения в Азербайджане, Лянкяран-Астаринский, Кельбаджар-Лачинский и Аранский экономико-географические районы оцениваются в 2 балла, Горно-Ширванский и Губа-Хачмазский – в 3 балла, Шеки-Загатальский, Гянджа-Газахский и Верхне-Гарабахский – в 4 балла, Абшеронский и Нахчыванский – в 5 баллов.

Инфраструктурный потенциал – это совокупность оценок экономических показателей гостиниц и аналогичных средств размещения, транспортных дорог, опасных стихийных бедствий.

По данным Статистического Комитета Азербайджанской Республики в 2019 г. количество гостиниц и аналогичных средств размещения составляло 642, число номеров – 23865, одновременная вместимость – 49980, численность размещённых лиц – 1919765, число ночлегов, предоставленных лицам, размещённых в гостиницах – 3345285 [13].

Из 642 количества гостиниц и аналогичных средств размещения в Азербайджане на долю Абшеронского экономико-географического района приходилось 35,8%, Нахчыванского – 3,3%, Горно-Ширванского – 7,2%, Гянджа-Газахского – 7,2%, Верхне-Гарабахского – 0,3%, Губа-Хачмазского – 15,9%, Лянкяран-Астаринского – 12,0%, Аранского – 8,2%, Шеки-Загатальского – 10,1%.

Если оценивать регионы по долям гостиниц и аналогичных средств размещения в Азербайджане, Верхне-Гарабахский экономико-географический район оценивается в 1 балл, Горно-Ширванский, Гянджа-Газахский, Нахчыванский и Аранский – в 2 балла, Шеки-Загатальский и Лянкяран-Астаринский – в 3 балла, Губа-Хачмазский – в 4 балла, Абшеронский – в 5 баллов.

По долям автомобильных дорог (табл. 1) государственного значения в общей протяжённости дорожных полотен Азербайджана, Шеки-Загатальский экономико-географический район оценивается в 1 балл, Лянкяран-

Астаринский и Кельбаджар-Лачинский – в 2 балла, Горно-Ширванский и Гянджа-Газахский – в 3 балла, Аранский и Губа-Хачмазский – в 4 балла, Нахчыванский и Абшеронский – в 5 баллов.

Таблица 1 – Обеспеченность регионов Азербайджана автомобильными дорогами [7]

Экономико-географические районы	Общая протяжённость автомобильных дорог, км	Доля дорог по их значению, %	
		государственного	местного
Губа-Хачмазский	1883	46,3	53,7
Абшеронский	573	52,0%	48,0
Гянджа-Газахский	3831	38,2	61,8
Нахчыванский	1409	50,1	49,9
Лянкяран-Астаринский	2502	28,7	71,3
Аранский	6590	45,6	54,4
Шеки-Загатальский	1921	7,3	92,7
Горно-Ширванский	1989	33,1	66,9
Верхне-Гарабахский	1270		
Кельбаджар-Лачинский	2807	28,2	71,8

Среди опасных стихийных бедствий в Азербайджане в основном выделяются сели, оползни, наводнения, грады и землетрясение. Наиболее селеопасными регионами являются Шеки-Загатальский, Губа-Хачмазский, Гянджа-Газахский регионы, оползнеопасными – Горно-Ширванский, Губа-Хачмазский, Абшеронский, Гянджа-Газахский, Лянкяран-Астаринский, Нахчыванский регионы, наводнениями и разливом рек – Аранский, выпадением осадков в виде града – Гянджа-Газахский, Шеки-Загатальский, Нахчыванский регионы, землетрясение (9 баллов и выше) – Горно-Ширванский, Нахчыванский (Гюннют-Гапыджиг), Гянджа-Газахский (Гянджа-Басар) и Шеки-Загатальский регионы.

Из 171 населённых пунктов с численностью населения 400 тыс. чел. в Шеки-Загатальском регионе, 154 населённых пункта с населением 212 тыс. чел. в Губа-Хачмазском регионе, 114 населённых пункта с населением 220,6 тыс. чел. в Гянджа-Газахском регионе находятся под угрозой селей [11, с. 58-59]. 90

населённых пунктов с населением 111,2 тыс. чел. в Горно-Ширванском регионе, 96 населённых пунктов с населением 66,4 тыс. чел. в Губа-Хачмазском регионе, 20 населённых пунктов с населением 135 тыс. чел. в Абшеронском регионе страдают от оползневых процессов [11, с. 69-70].

Если оценивать регионы по количеству стихийных бедствий и причиняемому ущербу Шеки-Загатальский, Горно-Ширванский и Гянджа-Газахский оцениваются в 2 балла, Абше-

ронский и Губа-Хачмазский – в 3 балла, Нахчыванский и Лянкяран-Астаринский – в 4 балла, Верхне-Гарабахский, Кельбаджар-Лачинский и Аранский – в 5 баллов.

По итогам оценки факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана, определён средний бал и по среднему балу выделены наиболее благоприятные, средне благоприятные и наименее благоприятные экономико-географические районы (табл. 2).

Таблица 2 – Оценка факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана

Экономико-географические районы	Экологический потенциал	Ландшафтный потенциал	Культурный потенциал	Инфраструктурный потенциал	Итого	Средняя оценка
Нахчыванский	23	13	13	38	87	21,75
Абшеронский	15	12	11	50	88	22,0
Гянджа-Газахский	22	16	16	42	96	24,0
Шеки-Загатальский	25	17	11	34	87	21,75
Лянкяран-Астаринский	25	17	10	37	89	22,25
Губа-Хачмазский	22	14	9	45	90	22,5
Аранский	16	11	17	49	93	23,25
Верхне-Гарабахский	24	12	13	16	65	16,25
Горно-Ширванский	24	11	6	30	71	17,75
Кельбаджар-Лачинский	12	16	5	7	40	10,0

В результате анализа табл. 1 следует, что наиболее благоприятными регионами с развитым туристско-рекреационным потенциалом являются Гянджа-Газахский и Аранский районы, средне благоприятными – Нахчыванский, Абшеронский, Шеки-Загатальский, Лянкяран-Астаринский, Губа-Хачмазский районы, наименее благоприятными – Горно-Ширванский, Верхне-Гарабахский, Кельбаджар-Лачинский районы. Отметим что, 3 экономико-географических района – Горно-Ширванский, Верхне-Гарабахский и Кельбаджар-Лачинский регионы характеризуются наименее благоприятным развитием туристско-рекреационного потенциала, что обусловлено следующими факторами: отсутствием инфраструктурных показателей в Верхне-Гарабахском регионе, а также неимением

экологических и инфраструктурных данных в Кельбаджар-Лачинском регионе в результате почти 30-летней оккупации (сегодня вся территория полностью освобождена), а также наименьшим числом административных единиц в Горно-Ширванском регионе.

Выводы

Анализ факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана, позволил сделать следующие выводы:

- рассмотрены многочисленные подходы исследователей, изучающих сущность туристского потенциала и туристско-рекреационных ресурсов;
- выявлена роль туристско-рекреационного потенциала в развитии туристической отрасли страны;

- исследованы факторы, влияющие на развитие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана и обеспечивающие наиболее максимальное их использование;
- анализируя данные по четырём факторам, проведено разделение экономико-географических районов по степени благоприятности, которое можно использовать в программах социально-экономического развития регионов страны;
- при анализе туристско-рекреационного потенциала регионов определены наиболее благоприятные, средне благоприятные и наименее благоприятные экономико-географические районы в целях развития туризма.

Список источников

1. Башалханова Л.Б., Башалханов И.А. Проблемы оценки рекреационного потенциала территории // Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. Смоленск: СГУ, 2000. С. 154-156.
2. Большаник П.В. Региональные туристические центры России. Омск: ОГИС, 2002. 160 с.
3. Гуляев В.Г., Селиванов И.А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие. М.: Сов. спорт, 2008. 280 с.
4. Даринский А.В. Туристские районы Российской Федерации и Ближнего Зарубежья. СПб.: СПбГУПМ, 1994. 106 с.
5. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий. М.: Издат. центр «Академия», 2006. 224 с.
6. Мамедов Г.Ш. Социально-экономические и экологические основы эффективного использования земельных ресурсов Азербайджана. Баку: Наука, 2007. 856 с.
7. Мамедов З.С. XXI век: транспортный фактор экономического развития. Баку: Азернешр, 2002. 386 с.
8. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: МГУ, 1981. 208 с.
9. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М.: ВЛАДОС, 2001. 288 с.
10. Панов Н.И., Чибинев А.М. Проблемы развития туристского потенциала Ленинградской области: методология, экономика, инвестиции. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004. 127 с.
11. Пашаев Н.А. Экономико-географическая оценка воздействия стихийных бедствий на экономику Азербайджанской Республики. Баку: "Аврора", 2018. 372 с.
12. Погодина В.Л., Филиппова И.Г. География туризма. М.: ИНФРА-М, 2012. 256 с.

References

1. Bashalkhanova, L. B., & Bashalkhanov, I. A. (2000). Problemi ochenki rekreacionnoqo potentsiala territorii [Problems of assessing the recreational potential of the territory]. *Promlemi i perspektivi razvitiya turizma v stranax s perexodnoy ekonomikoy [Problems and prospects for the development of tourism in countries with economies in transition]*. Smolensk: SGU, 154-156. (In Russ.).
2. Bolshanic, P. V. (2002). *Regionalniye turisticheskiye chentri Rossii [Regional tourist centers of Russia]*. Omsk: OGIS. (In Russ.).
3. Gulyaev, V. G., & Selivanov, I. A. (2008). *Turizm: ekonomika, upravleniye, ustoychivoye razvitiye [Tourism: economics, management, sustainable development]*. Moscow: Soviet sport. (In Russ.).
4. Darinsky, A. V. (1994). *Turistskiye rayoni Rossiyskoy Federachii i Blicnoqo Zarubecya [Tourist regions of the Russian Federation and neighboring countries]*. St. Petersburg: SPbGUPM. (In Russ.).
5. Dzhandzhugazova, E. A. (2006). *Marketing turistskix territoriy [Marketing of tourist territories]*. Moscow: Publishing Center "Academy". (In Russ.).

6. Mammadov, Q. Sh. (2007). *Sochialno-ekonomicheskiye i ekologicheskiye osnovi effektivnoqo ispolzovaniya zemelnix resursov Azerbaycana [Socio-economic and ecological bases of efficient use of land resources of Azerbaijan]*. Baku: Science.
7. Mammadov, Z. S. (2002). *XXI vek: transportniy faktor ekonomicheskogo razvitiya [XXI century: a transport factor of economic development]*. Baku: Azerneshr.
8. Mironenko, N. S., & Tverdokhlebov, I. T. (1981). *Rekreacionnaya qeoqrafiya [Recreational geography]*. Moscow: MSU. (In Russ.).
9. Nikolaenko, D. V. (2001). *Rekreacionnaya qeoqrafiya [Recreational geography]*. Moscow: VLADOS. (In Russ.).
10. Panov, N. I., & Chibinev, A. M. (2004). *Problemi razvitiya turistskoqo potentshala Leningradskoy oblasti: metodologiya, ekonomika, investichii [Problems of developing the tourism potential of the Leningrad region: methodology, economics, investments]*. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University. (In Russ.).
11. Pashayev, N. A. (2018). *Ekonomiko-qeoqraficheskaya ochenka vozdeystviya stixiynix bedstviy na ekonomiku Azerbaycanskoy Respubliki [Economic and geographical assessment of the impact of natural disasters on the economy in the Republic of Azerbaijan]*. Baku: "Europe" publishing house.
12. Pogodina, V. L., & Filippova, I. G. (2012). *Qeoqrafiya turizma [Geography of tourism]*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).